

ISHLAB CHIQRISHDA AYOLLARNING O'RNINI. ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYASI VA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI BAHOLOVCHI KO'RSATKICHLARNI ANIQLASH

Kunakova Fotima Boxodir qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti "Umumiqtisodiy fanlar" kafedrasida assistenti

(97)748-91-96. kunakovafotima@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11354669>

Annotatsiya: Hozirgi davrda barcha sohadagidek ishlab chiqarishda ham xotin qizlarning o'rnini katta deya olamiz. Ishlab chiqarish jarayonida bevosita qo'llaniluvchi barcha resurslar ishlab chiqarish omillari deyiladi. Ishlab chiqarish munosabatlari birinchi navbatda mahsulot ishlab chiqarishdagi texnologik munosabatlardir. Texnologiyalar bilan ham ayollar yaxshi ishlashmoqda va ishlata olishmoqda. Ishlab chiqarish funksiyasi foydalaniladigan har bir ishlab chiqarish omillari sarfi majmuasidan maksimal Q miqdorda mahsulot ishlab chiqarishni ko'rsatadi. Agar biz o'zgaruvchan omil sifatida mehnat sarfini qarash (kapital sarfi o'zgarmaganda), mehnat sarfi kichik miqdorda oshganda mahsulot ishlab chiqarish hajmini anchagina oshiradi, nima uchun deganda, boshlang'ich davrda mehnat sarfining oshishi kapitaldan to'liqroq foydalanish imkonini beradi. Hozirda ayollar o'zlari kichik biznes yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanib mehnat samaradorligini oshirmoqdalar

Kalit so'zlar: Ishlab chiqarish omillari, texnologiya, mahsulot, chekli mahsulot, umumiy mahsulot, kapital, mehnat, izokvanta

ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Кунакова Фотима

Ассистент кафедры «Общие экономические науки»

Ташкентского университета прикладных наук

Аннотация. В настоящее время можно сказать, что роль женщин на производстве, как и во всех сферах, велика. Все ресурсы, непосредственно используемые в производственном процессе, называются факторами производства. Производственные отношения – это прежде всего технологические отношения в производстве продукции. Женщины также хорошо владеют технологиями и могут их использовать. Производственная функция указывает на производство максимального количества товаров Q из каждого входного набора используемых факторов производства. Если рассматривать затраты на оплату труда как переменный фактор (когда капитальные затраты не меняются), то при увеличении затрат на оплату труда объем производства значительно увеличивается, поэтому увеличение затрат на оплату труда в начальный период позволяет использовать капитал более полно. В настоящее время женщины повышают эффективность своего труда, занимаясь малым бизнесом или предпринимательством.

Ключевые слова: производственные факторы, технология, продукция, ограниченный продукт, общий продукт, капитал, труд, изокванта

IDENTIFY INDICATORS OF PRODUCTION FUNCTION AND PRODUCTION EFFICIENCY

Kunakova Fotima

Assistant at the Department of General Economic Sciences,
Tashkent University of Applied Sciences

Annotatsiya. At present, we can say that the role of women in production, as in all fields, is great. All resources directly used in the production process are called production factors. Production relations are primarily technological relations in the production of products. Women are also doing well with technology and are able to use it. The production function indicates the production of the maximum amount of goods Q from each input set of the factors of production used. If we look at the labor cost as a variable factor (when the capital cost does not change), then when the labor cost increases, the production volume increases significantly, so the increase in the labor cost in the initial period makes it possible to use the capital more fully. Currently, women are increasing their labor efficiency by doing small business or entrepreneurship

Key words: Factors of production, technology, product, marginal product, total product, capital, labor, isoquant

KIRISH

Ishlab chiqarish jarayonida bevosita qo'llaniluvchi barcha resurslar ishlab chiqarish omillari deyiladi. Ishlab chiqarish jarayonida ayollarning mehnat faoliyati, hissasi ortib bormoqda. Ishlab chiqarish - bu kerakli mahsulotlarni tayyorlash uchun ishchi kuchidan, uskuna va texnologiyadan, tabiiy resurslardan hamda materiallardan ma'lum miqdordagi kombinatsiyada foydalanish jarayonidir. Masalan, o'z ustaxonasiga ega bo'lgan tadbirkor ayol stol ishlab chiqarish uchun ishchi kuchidan, xom ashyo sifatida taxta, temir, arra va boshqa uskunalarga sarflangan kapitaldan foydalanadi.

O'zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni 2030 yilgacha konsepsiyasida makroiqtisodiy barqarorlikni va iqtisodiy o'sish barqarorligini ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini, investision va eksport salohiyatini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va himoya qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mehnat bozorida keskinlik darajasini pasaytirish, aholi daromadlari o'sishi va kam ta'minlanganlikni qisqartirish nazarda tutiladi.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoev 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar Strategiyasida "yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xom ashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o'tkazish orqali sanoatni yanada modernizasiya va diversifikatsiya qilish, iqtisodiyotda energiya va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, iqtisodiyot tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish"¹ lozimligi to'g'risida alohida to'xtalib o'tgan.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolaning metodologiyasi asosiy ilmiy-nazariy qoidalarini ishlab chiqishda ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, statistik guruhlash, monografik tadqiq etish hamda taqqoslash, modellashtirish, prognozlash kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Iqtisodiyot tarmoqlarida ishlab chiqarish omillari samaradorligi bilan bog'liq masalalarni tahlil qilishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ma'ruzalari bilan bir qatorda mamlakatimiz va xorijiy iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari muhim nazariy-uslubiy asos bo'lib xizmat qiladi Keyinchalik esa, A.V.Bozorov, A.B.Xalatov, A.M.Ginzburg, A.K.Gastev, G.E.Slezinger, V.D.Patrushev, G.N.Cherkasov, K.Yakubov, N.A.Rusak kabi olimlar ularningilmiy izlanishlarini davom qildirishgan. O'zbekiston Respublikasida ham ushbu muammoga bag'ishlangan ko'plab iqtisodchilar, jumladan Q.X.Abdurahmonov, R.A.Ubaydullayeva, A.V.Vaxabov, Sh.Sh.Shodmonov, U.V.G'afurov, B.T.Salimov, A.F.Rasulev, K.B.Sharipov kabi ko'plab olimlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borishgan. Iqtisodiyot tarmoqlarida ishlab chiqarish omillari samaradorligini baholash, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni matematik modellashtirish va prognozlash yuzasidan mamlakatimizda ko'plab iqtisodchi olimlardan T.Shodiyev, R.Alimov, U.Otajonov, A.Ishnazarov va boshqalar ilmiy izlanishlar olib borishgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tgan davrlar davomida, Ayollar ish dunyosida o'zining intellekti va kutilmagan muvaffaqiyati bilan o'z mavqeini yaratdi. Nihoyat, Ayollar 20- asrning boshidayoq ayollar ish dunyosida haqiqiy o'zgarishlarni qila boshladi. II Jahon urushi davomida erkaklar urushga jalb qilinganda ayollar mehnati ulushi 10% ga o'sadi. Ayollar kiyim tikish va o'simliklar o'stirish bilan shug'ullanadi. Bu davr uyda ishlash sharoitini yaratdi va urush tugagandan so'ng ko'pchik ayollar savdo - sotiq bilan shug'ullanib daromad olishni davom ettirdilar. E'tiborga molik dastlabki Biznesladylardan biri Elizebetta Arden 1910- yilda Amerika go'zallik sanoatiga asos soladi. Urushdan so'ng uning imperiyasi gullab yashnadi va dunyo bo'ylab qizil eshikli go'zalik salonlarini ochadi. To Hozirgacha Elizabetta Arden franchayzi biznes olamida saqlanib qolgan. Ayollarning biznes sohalarida yetakchiligi. Ayollar mukamallikka intilishga harakat qila boshladilar. Hatto ularning ko'pchiligi o'z kompaniyalarga asos soldi. Mary Kay Esh o'zining davrida o'z biznesiga ega eng muvaffaqiyatli xonimlaridan biri bo'lgan. II jahon urushi davomida eshikma eshik yurib kitob sotadi. 1963 - yilda Stanley uyi mahsulotlari tashkilotdan nafaqaga chiqadi va o'zining biznes planini yozadi. O'sha yili yozda u o'g'illari yordamida Mary Kay go'zalik kosmetika kompaniyasiga asos soladi. Go'zallik sanoatiga uning biznesi yashindek kirib keldi.

Ayollar erkaklarga qaraganda turli sektorlarda , asosan savdo- sotiq , xizmat ko'rsatish, sog'liq, ta'lim va ijtimoiy xizmatlar sohasida biznes faoliyatini yuritib kelmoqda. Hisob kitobalarga ko'ra ayollar yetakchilik qiladigan biznes sohalarida ishlaydigan ayollardan ko'ra erkaklar yetakchilik qiladigan biznes sohalarida ishlaydigan ayollar 66 % ga ko'ra ko'proq foyda ko'rgan. 21- asr haqiqiy zamonaviy biznes xonimlar asriga aylandi ammo haligacha jinsiy va ish haqqi miqdori bo'yicha notenglik kabi muammolar mavjud. Shunga qaramasdan hozirgi kunda kuchli biznes va brand egalari sifatda Taylor Swift, Jennifer Lourens, Selena Gomez, Opra Vinfrey, Beyonse, Lusi Peng, Sofia Vergara va Sheryl Sendbreglarni sanab o'tishimiz mumkin.

Hozirgi davr bizni yangi bilim sohalarini o'rganishga, yaratishga va rivojlantirishga undamoqda.

19-noyabr Xalqaro tadbirkor ayollar kuni global tashabbus bo'lib, u butun dunyo bo'ylab tadbirkor ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. 2014 yildan boshlab mazkur sana BMT boshchiligida butun dunyo bo'ylab 19-noyabr kuni nishonlanadi. 1988- yilda Aqsh Kongress Ayollarning shaxsiy biznes Aktini imzoladi. Bu orqali ayollarning biznes hujjatlarida turmush o'rtog'ining imzosi talab qilinishi bandi va bankdan kredit olish notengligi olib tashlandi. Bundan tashqari o'z bizneslariga ega ayollarning hukumat shartnomalariga hujjat topshira olish uchun imkoniyat berildi. Aktning qabul qilinishi ayollarning o'z biznes faoliyatida keskin burilish yasab ish muhitida amerikalik ayol va erkaklar o'rtasida tenglikni yaratishga xizmat qildi. 1980 va 2000- yillar oralig'ida yuzlab ayollar dunyodagi eng yaxshi biznes asoschilariga aylandi. Maftunkor Madonna Forbes jurnali muqovasida "Amerikaning eng aqlli ayol honimi" nomi va Stevart va Opra o'zlarining biznes imperiyasi bilan yorqin biznesxonimlarga aylandi. Dunyo buyuk ishlarga qodir ayollarning cheksiz kuch quvvatini tan ola boshladi. 1973- yilda, Boy mablag'ga ega 500 kompaniyalar orasida Ketrin Grem yagona yetakchi ayol lider bo'lgan. Yaxshi ta'lim olgan ammo umuman biznes sohasida bilimga ega bo'lmagan va biroz jurnalistlik tajribasi bilan 1963 yilda Washington Post da muharrir bo'lib o'z faoliyatini boshlaydi. Keyingi 30 yillik davomida, uning hayotidagi eng qiyin davri bo'lgan, u ko'plab siyosiy, shaxsiy tahdidlarga duch keladi va kuchli ta'sirga ega nashrlar bilan oilaviy gazetasini yuritadi. Shu bilan birga, U Post Co ni bir milliard dollarlik biznesga aylantirishga muvaffaq bo'lgan. 1960 va 1970 - yillar oralig'ida ayollar ham siyosiy va ijtimoiy hayotda o'zgarishlar bilan yuzlashdi. Ajrimlar sonining ortishi, yolg'iz onalarning ishga bo'lgan talabini oshirdi. O'z ishini boshlashi bu masalaga yagona yechim bo'lishini ko'pchilik ayollar tushunib yetdi. Qonuniy ishlash yo'li bilan ko'plab ayollar kotiba, o'qtuvchi va hamshiralar bo'lishi ularni katta biznes sferalarida izlanishga undadi. 1900 - yilning boshlarida, O'z biznesizga ega Ayollar : Madam Valker, Koko Shanel, Olive Anna va Ma Perkins o'zining brendlari bilan biznesini boshlangan.

Ishlab chiqarish - bu kerakli mahsulotlarni tayyorlash uchun ishchi kuchidan, uskuna va texnologiyadan, tabiiy resurslardan hamda materiallardan ma'lum miqdordagi kombinatsiyada foydalanish jarayonidir. Masalan, o'z ustaxonasiga ega bo'lgan shaxs stol ishlab chiqarish uchun ishchi kuchidan, xom ashyo sifatida taxta, temir, arra va boshqa uskunalarga sarflangan kapitaldan foydalanadi.

Ishlab chiqarish omillarini yiriklashgan uch guruhga bo'lib qarash mumkin: mehnat, kapital va materiallar. Masalan, mehnat ishlab chiqarish omili sifatida malakali mehnatni (payvandchi, buxgalter, elektr ustasi), malakasiz mehnatni (har xil ishchilar) va korxonah rahbarlarining tadbirkorlik harakatini o'z ichiga oladi. Bu mehnat turlarini umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar mehnat sig'imi va mehnat unumdorligidir. Materiallar deganda, ishlab chiqarish jarayonida tayyor mahsulotga aylanadigan har qanday moddiy narsani qarashimiz mumkin: butlovchi qismlar, yarim fabrikatlar, temir, po'lat, shisha, yoqilg'i, yog'och, paxta va boshqa xom ashyolar tushuniladi. Moddiy kapital sarfi ishchilar tomonidan binodan, uskunadan, instrumentdan va texnologik liniyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarish munosabatlari birinchi navbatda mahsulot ishlab chiqarishdagi texnologik munosabatlardir. Texnologiya - bu tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish to'g'risidagi amaliy bilimlardir. Ma'lumki, texnologiyaning takomillashuvi fanda va texnikadagi yangi yutuqlarning ishlab chiqarish jarayoniga joriy qilish

orqali boradi. Yangi texnologiya yangi ishlab chiqarish usullaridan foydalanishni, yangi mashina va mexanizmlardan yanada yuqori malakaga ega bo'lgan mehnatdan foydalanishni taqozo qiladi. Yangi texnologiya yangi turdagi mahsulotlarni yaratishga yordam beradi. Yangi texnologiya mahsulot sifatini oshirishga, ish sharoitlarini yaxshilashga, berilgan resurslar miqdori o'zgarmaganda ishlab chiqariladigan mahsulot miqdorini oshirishga, xarajatlarni kamaytirishga olib keladi.

Ishlab chiqarish funksiyasi foydalaniladigan har bir ishlab chiqarish omillari sarfi majmuasidan maksimal Q miqdorda mahsulot ishlab chiqarishni ko'rsatadi. Agar omillar majmuasi sarfi kapital, mehnat va materiallardan iborat bo'lsa, ishlab chiqarish funksiyasi quyidagi ko'rinishda bo'lishi mumkin:

$$Q = f(K, L, M) \quad (1).$$

bu yerda Q - berilgan texnologiyada maksimal ishlab chiqariladigan mahsulot miqdori; K - kapital; L - mehnat; M - materiallar. Agar ishlab chiqarish funksiyasi ikkita, K (kapital) va L (mehnat) omillariga bog'liq bo'lsa, ishlab chiqarish funksiyasi quyidagicha yoziladi:

$$Q = f(K, L) \quad (2).$$

Ushbu funktsiyada mahsulot ishlab chiqarish hajmi ikkita ishlab chiqarish omiliga bog'liq - kapital va mehnatga. Masalan, ishlab chiqarish funksiyasi yordamida non ishlab chiqarish kombinatida mehnat resurslaridan va kapitaldan foydalangan holda qancha non mahsulotini ishlab chiqarish mumkinligini ifodalash mumkin, yoki qishloq xo'jalik korxonasining berilgan mehnat resurslaridan va texnikadan (ishchilarning fond bilan qurollanganlik darajasida) foydalangan holda ma'lum vaqt oralig'ida qancha mahsulot ishlab chiqarishini ifodalash mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarish ko'proq qo'l mehnatiga asoslangan bo'lsa (masalan, nonni qo'l mehnati asosida ishlab chiqarilsa), u holda ishlab chiqarish funksiyasini faqat sarflangan mehnatga bog'liq ravishda yozish mumkin:

$$Q = f(L) \quad (3).$$

Agar mahsulot ishlab chiqarishda ko'proq kapital ishtirok etsa, ya'ni mahsulot ishlab chiqarish yuqori kapital sig'imiga ega bo'lsa, ishlab chiqarish funksiyasini $Q = F(K)$ ko'rinishida yozish mumkin.

Ta'kidlash joizki, (1), (2) va (3) tenglamalar ishlab chiqarishning ma'lum texnologiyasida qo'llanilishi mumkin. Agar texnologiya o'zgarsa, ya'ni yangi texnologiya qo'llansa, mahsulot ishlab chiqarish hajmi resurslar hajmi o'zgarmaganda ham o'sishi mumkin. Ishlab chiqarish funksiyasi - ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori bilan shu mahsulotni ishlab chiqarishda sarflangan ishlab chiqarish omillari miqdori o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalovchi funksiya.

Ishlab chiqarish funksiyasi umumiy holda quyidagicha yoziladi:

$$Q = f(F_1, F_2, \dots, F_n) \quad (4)$$

F_1, F_2, \dots, F_n - ishlab chiqarish omillari miqdori.

Agar ishlab chiqarishni faqat kapital va mehnat sarflari miqdoridan bog'liq desak

$Q = f(K, L)$ ishlab chiqarish omili mahsuloti.

Umumiy mahsulot (total product, TP) - ishlab chiqarish omili sarfiga to'g'ri keladigan mahsulot miqdori. Masalan, TPL - mehnatning umumiy mahsuloti; TPK - kapitalning umumiy mahsuloti.

Mehnatning o'rtacha mahsuloti: $AP_L = \frac{Q}{L} \quad (5)$

Kapitalning o'rtacha mahsuloti $AP_K = \frac{Q}{K}$ (6)

Chekli mahsulot (marginal product, MR) – boshqa omillar sarfi o'zgarmaganda bir birlik biror omildan qo'shimcha foydalanish hisobidan ishlab chiqarilgan qo'shimcha mahsulot. Masalan, mehnatning chekli mahsuloti:

$$MP_L = \frac{\Delta TP_L}{\Delta L} \text{ yoki } MP_K = \frac{\Delta TP_K}{\Delta K} \quad (7)$$

Ishlab chiqaruvchi muvozanati yoki maksimal mahsulot ishlab chiqarish uchun optimal sarflanadigan mehnat va kapital miqdorini aniqlash sharti - ishlab chiqarishning shunday holatiki bunda har qanday omil uchun sarflangan bir birlik pul miqdori bir xil miqdordagi mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlaydi:

$$\frac{MRF_1}{P_1} + \frac{MRF_2}{P_2} + \dots + \frac{MRF_n}{P_n} \text{ yoki } \frac{MRF_1}{P_1} = \frac{P_1}{P_2} \quad (8)$$

Ishlab chiqaruvchining muvozanatlik sharti

$$\frac{MP_1}{P_1} = \frac{MP_2}{P_2} = \dots = \frac{MP_n}{P_n} \quad (9)$$

Ishlab chiqarish omillari – biror ne'matni ishlab chiqarishda foydalaniladigan boshqa har qanday tovar yoki ne'mat. Ishlab chiqarishda faqat ikkita omil - mehnat va kapitaldan foydalaniladigan ishlab chiqarishni qaraymiz. Faraz qilaylik, mebel ishlab chiqarish tsexida mavjud texnologiya asosida sarflanadigan kapital va mehnatning ma'lum nisbatlari kombinatsiyasida stul ishlab chiqarilmoqda. Quyidagi 1-jadvalda har xil resurslar sarflari kombinatsiyasida maksimal ishlab chiqariladigan mahsulot miqdori keltirilgan.

1-jadval. Omillar sarfining har xil miqdoriy tarkibida ishlab chiqarilgan mahsulotlar miqdori

Kapital Sarfi	Mehnat sarfi, (soatlarda)				
	1	2	3	4	5
1	30	50	60	70	80
2	40	65	80	85	100
3	60	80	100	110	115
4	65	85	110	115	120
5	80	100	120	125	130

1-jadvalga ko'ra ikki birlik mehnat va bir birlik kapital sarflab 50 birlik stul ishlab chiqarish mumkin, yoki uch birlik mehnat va to'rt birlik kapital sarflansa, 110 dona stul ishlab chiqariladi. Jadvalning har bir qatoridagi ishlab chiqarish hajmlarini qarasa shu narsani kuzatishimiz mumkinki, kapital sarfi o'zgarmaganda, mehnat sarfining oshishi bilan birga umumiy ishlab chiqarish hajmi ortib bormoqda. Masalan, kapital sarfi 2 ga teng bo'lganda va mehnat sarfi birdan besh birlikgacha o'zgarganda mahsulot ishlab chiqarish hajmi 40 birlikdan 100 birlikgacha o'zgaradi. Xuddi shunday, jadvalning ustunlarini yuqoridan pastga qarab kuzatganimizda ham, mehnat sarfi o'zgaray, kapital sarfi oshib borishiga ko'ra stul ishlab chiqarish hajmi ham oshib borayotganligini ko'ramiz. 1- jadvalda keltirilgan mahsulot ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini grafikda ham tasvirlash mumkin (1-rasm).

1-rasm. Ishlab chiqarish omillari sarfi o'zgarishiga ko'ra stul ishlab chiqarish grafigi.

Rasmda keltirilgan Q1 egri chizig'i 60 dona stul ishlab chiqarishni ta'minlaydigan kapital va mehnat sarflari kombinatsiyalarini ifodalaydi. Q2 egri chizig'i 80 dona stul ishlab chiqarish uchun sarflanadigan kapital va mehnat sarflari kombinatsiyalarini, Q3 egri chizig'i esa 100 dona stul ishlab chiqarish uchun sarflanadigan resurslar sarflari kombinatsiyalarini ifodalaydi. Rasmdagi Q1, Q2 va Q3 egri chiziqlarga izokvantalar deyiladi.

Izokvanta - bu bir xil hajmdagi mahsulotni ishlab chiqarishni ta'minlaydigan ishlab chiqarish omillari sarflari kombinatsiyalarini ifodalovchi egri chiziqdir. Demak, 1-rasmda uchta izokvanta uchta izokvanta tasvirlangan Q1, Q2 va Q3. Grafikning gorizont o'qi bo'yicha mehnat sarfi, vertikal o'q bo'yicha kapital sarfi ko'rsatilgan. Masalan, Q1 izokvantaning har bir nuqtasi koordinatalari 60 dona stul ishlab chiqarish uchun sarflanadigan mehnat va kapital sarflarini ko'rsatadi. A nuqtada 60 dona stul ishlab chiqarish uchun uch birlik kapital va bir birlik mehnat sarflangan bo'lsa, B nuqtada ushbu 60 dona stul ishlab chiqarish uchun bir birlik kapital va uch birlik mehnat sarflanadi.

Q2 izokvanta nuqtalari 80 dona stulni mehnat va kapital sarflarining har xil kombinatsiyalarida ishlab chiqarish mumkinligini ifodalaydi. Rasmda Q2 izokvantaning C, D, E va F nuqtalarida mehnat va kapital sarflarining har xil kombinatsiyalarida 80 dona stul ishlab chiqariladi. Xuddiy shunday izokvantaning M, N va T nuqtalari ham har xil ishlab chiqarish omillari sarfida 100 ta stul ishlab chiqarishni ta'minlaydi

1-rasmdan ko'rinib turibdiki Q3 izokvanta Q2 izokvantadan o'ngroq va yuqoriroqda joylashgani uchun unga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish hajmi Q2 nikidan ko'proq. Q2 izokvanta esa Q1 ga nisbatan o'ngroq va yuqoriroqda joylashgani uchun unga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish hajmi Q2 nikidan ko'proq. Demak, izokvantalar chapdan o'ngga va yuqoriga qarab joylashib borsa, ularga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish hajmi ham mos holda oshib boradi. 1-rasmdagi izokvantalar uchun $Q1 < Q2 < Q3$ deb yozishimiz mumkin.

Quyidagi jadvalda mehnat sarfi o'zgarimas bo'lganda, ishlab chiqarish hajmi faqat kapital sarfiga bog'liq bo'lgandagi o'rtacha va chekli mahsulotlar miqdori ko'rsatilgan.

Birinchi ustun ishlab chiqarishda qatnashgan kapitalning o'zgarimasligini ko'rsatib turibdi. Ikkinchi ustunda mehnat sarfi keltirilgan. Bir birlik mehnat sarfiga to'g'ri keladigan mahsulot o'rtacha mahsulot bo'lib, u to'rtinchi ustunda keltirilgan. O'rtacha mahsulot ishlab chiqarilgan mahsulotni umumiy mehnat sarfiga nisbati bilan aniqlanadi. O'rtacha mahsulot ishlab chiqarish

hajmi 84 birlikka etguncha ortib, undan keyin qisqarib boradi. O`rtacha mahsulot maksimal bo`lganda mehnat sarfi to`rt birlikni tashkil qiladi.

2-jadval

Kapital sarfi, K	Mehnat sarfi, L	Mahsulot ishlab chiqarish hajmi, Q	Mehnatning o`rtacha mahsuloti: $AP_L = \frac{Q}{L}$	Mehnatning chekli mahsuloti: $MP_L = \frac{\Delta TP_L}{\Delta L}$
60	1	48	48	48
60	2	128	64	80
60	3	240	80	112
60	4	320	80	80
60	5	380	76	60
60	6	432	72	52
60	7	448	64	16
60	8	448	56	0
60	9	432	48	-16
60	10	400	40	-32

Omillar mahsuldorligining kamayish qonuni. Omillar mahsuldorligini kamayish qonuni shuni ko`rsatadiki, biror bir ishlab chiqarish omilidan foydalanish oshib borganda (boshqa omillardan foydalanish o`zgarmaganda), shunday bir nuqtaga erishiladiki, ushbu nuqtadan boshlab qo`shimcha ishlatilgan omil ishlab chiqarish hajmini kamaytiradi (2-rasm).

2-rasm. Bir o`zgaruvchi omil (L-mehnat) sarfida ishlab chiqarish grafigi

Ma'lumki, Maltus xatoga yo`l qo`yadi (lekin, uning mehnat unumdorligining kamayish to`g`risidagi fikri to`g`ri bo`lsada). Jahondagi ishlab chiqarish taraqqiyoti shuni ko`rsatadiki, ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi jahon bo`yicha oshib bormoqda.

Ishlab chiqarish omillarini bir-biri bilan almashtirish. Ikki omilga bog`liq ishlab chiqarish funksiyasini ko`rib chiqamiz. Masalan, ishlab chiqarishda ikkita omildan - mehnat va kapitaldan foydalaniladi, deylik. U holda ishlab chiqarish funksiyasi quyidagi ko`rinishda bo`ladi:

Ishlab chiqarish omillarini bir-biri bilan almashtirish. Ikki omilga bog'liq ishlab chiqarish funksiyasini ko'rib chiqamiz. Masalan, ishlab chiqarishda ikkita omildan - mehnat va kapitaldan foydalaniladi, deylik. U holda ishlab chiqarish funksiyasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$Q = F(L, K) \quad (10)$$

bu yerda Q - mahsulot hajmi; K - kapital; L - mehnat.

Chekli texnologik almashtirish normasi. Izokvantaning ma'lum nuqtasidagi burchak koeffitsiyenti bir ishlab chiqarish omili bilan (bu yerda kapital) boshqa bir omilni (mehnatni) texnik almashtirish qanday bo'layotganligini ko'rsatib beradi. Shuning uchun ham ushbu burchak koeffitsiyentining absolyut qiymati chekli texnologik almashtirish normasi deb yuritiladi va u $MRTS$ ko'rinishida belgilanadi.

$MRTS$ o'z mohiyatiga ko'ra iste'mol nazariyasidagi chekli almashtirish normasi MRS ga o'xshashdir:

$$MRTS = - \frac{\Delta K}{\Delta L} \quad (11)$$

Bu yerda ΔK va ΔL lar bitta izokvantada bo'lgani uchun mahsulot ishlab chiqarish hajmi Q o'zgarmaydi ($Q = const$).

Masshtab samarasi - bu ishlab chiqarish masshtabining kengayishi sur'ati bilan mahsulot ishlab chiqarishni o'sish sur'ati o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi. Ishlab chiqarishda foydalaniladigan omillar miqdoriga ishlab chiqarish masshtabi deyiladi.

Ucha masshtab samarasi to'g'risida gapirish mumkin:

1. O'suvchi masshtab samarasi yoki musbat masshtab samarasi - ishlab chiqarish masshtabining kengayishi (ishlab chiqarishda foydalaniladigan resurslar sarfining o'sishi) sur'atidan mahsulot ishlab chiqarishning o'sish sur'ati yuqori. Masalan, resurslar sarfi 100 foizga oshsa, mahsulot ishlab chiqarish sur'ati 100 foizdan yuqori o'sishga ega, ya'ni 120 foiz.
2. O'zgarmas masshtab samarasi - ishlab chiqarishda foydalaniladigan resurslar sarfining o'sish sur'ati mahsulot ishlab chiqarishning o'sish sur'atiga teng. Masalan, resurslar sarfi 100 foizga oshsa, mahsulot ishlab chiqarish ham 100 foizga oshadi.
3. Pasayuvchi masshtab samarasi - resurslar sarfining o'sish sur'atidan mahsulot ishlab chiqarishning o'sish sur'ati past, ya'ni resurslar sarfi 100 foizga oshsa, mahsulot ishlab chiqarish 80 foizga o'sadi.

Omillar mahsuldorligini kamayish qonuni shuni ko'rsatadiki, biror bir ishlab chiqarish omilidan foydalanish oshib borganda (boshqa omillardan foydalanish o'zgarmaganda), shunday bir nuqtaga erishiladiki, ushbu nuqtadan boshlab qo'shimcha ishlatilgan omil ishlab chiqarish hajmini kamaytiradi. Omil mahsuldorligining kamayish qonuni chekli mahsulotning kamayishini ifodalaydi.

Izokvantaning ma'lum nuqtasidagi burchak koeffitsiyenti bir ishlab chiqarish omili bilan (bu yerda kapital) boshqa bir omilni (mehnatni) texnik almashtirish qanday bo'layotganligini ko'rsatib beradi. Shuning uchun ham ushbu burchak koeffitsiyentining absolyut qiymati chekli texnologik almashtirish normasi deb yuritiladi.

XULOSA

Ishlab chiqarish sohasidagi xolatlar va qilinayotgan yangiliklarni o'rganib chiqdik va xotin-qizlarning ishlab chiqarish sohasidagi o'rnini o'rgandik. Ayollarning biznes sohalarda yetakchiligi. Ayollar mukammallikka intilishga harakat qila boshladilar. Hatto ularning ko'pchiligi o'z kompaniyalarga asos soldi. Ishlab chiqarish omillarini yiriklashgan uch guruhga bo'lib

qarash mumkin: mehnat, kapital va materiallar. Masalan, mehnat ishlab chiqarish omili sifatida malakali mehnatni (payvandchi, buxgalter, elektr ustasi), malakasiz mehnatni (har xil ishchilar) va korxonalar rahbarlarining tadbirkorlik harakatini o'z ichiga oladi. Bu mehnat turlarini umumlashtiruvchi ko'rsatkichlar mehnat sig'imi va mehnat unumdorligidir. Materiallar deganda, ishlab chiqarish jarayonida tayyor mahsulotga aylanadigan har qanday moddiy narsani qarashimiz mumkin: butlovchi qismlar, yarim fabrikatlar, temir, po'lat, shisha, yoqilg'i, yog'och, paxta va boshqa xom ashyolar tushuniladi. Moddiy kapital sarfi ishchilar tomonidan binodan, uskunadan, instrumentdan va texnologik liniyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarish munosabatlari birinchi navbatda mahsulot ishlab chiqarishdagi texnologik munosabatlardir. Texnologiya - bu tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish to'g'risidagi amaliy bilimlardir. Ishlab chiqarish omillari - biror ne'matni ishlab chiqarishda foydalaniladigan boshqa har qanday tovar yoki ne'mat. Ishlab chiqarishda faqat ikkita omil - mehnat va kapitaldan foydalaniladigan ishlab chiqarishni qaraymiz. Faraz qilaylik, mebel ishlab chiqarish tsexida mavjud texnologiya asosida sarflanadigan kapital va mehnatning ma'lum nisbatlari kombinatsiyasida stol ishlab chiqarilmoqda. Quyidagi 1-jadvalda har xil resurslar sarflari kombinatsiyasida maksimal ishlab chiqariladigan mahsulot miqdori keltirilgan.

Адабиётлар руйхати:

1. Pardayev M.Q. va boshqalar. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. O'quv qo'llanma. - T.: "Cho'lpon" nashriyoti, 2012.- 147-b.
2. Pardayev M.Q., Ochilov I.S. Xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarida samaradorlikni oshirish yo'llari. Monografiya. - T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2011.;
3. Pardayev M.Q., Xolikulov A.N., Rahimov H.A. Mehmonxona xo'jaliklarida samaradorlikni oshirish muammolari. Monografiya. - T.: Iqtisodiyot, 2013.;
4. <http://www.doingbusiness.org>
5. <http://www.doingbusiness.org/methodology>.
6. Doing Business. Osenka biznes regulirovaniya. - <http://russian.doingbusiness.org/>
7. Abdurrahmonov B.A. va boshqalar. Korxonalar iqtisodiyoti. Darslik. 2-nashri. -T.: Fan va texnologiya, 2013.
8. Abdurrahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti va sosiologiyasi. Darslik. - T.: Fan va texnologiya, 2012. - 217-b.
9. Akbarova Z. Mehnat statistikasi. O'quv qo'llanma. - T.: TDIU, 2014.;
10. Ekonometrika: Uchebnik. /Pod red. I.I.Yeliseyevoy. - M.: Finansy i statistika, 2003. - 51-53 s.: